

8 VISÃO GERAL

Durante o processo de levantamento e análise da literatura, constatou-se a inexistência de modelos ou processos formalmente definidos que auxiliem equipes de UX na identificação de suas principais dificuldades e na estruturação de seus fluxos de trabalho. A ausência de referenciais metodológicos específicos para o diagnóstico e aprimoramento dos processos de times de UX evidencia uma lacuna relevante tanto na literatura acadêmica quanto na prática organizacional.

Com o intuito de suprir essa lacuna, propõe-se neste trabalho o desenvolvimento de um processo denominado (*nome do processo??*), concebido para apoiar equipes de design na identificação de pontos de melhoria e na definição de práticas de trabalho alinhadas a seus contextos operacionais. O processo foi estruturado na forma de uma dinâmica colaborativa, formato amplamente difundido e reconhecido entre profissionais de design por seu caráter participativo e facilitador do aprendizado coletivo.

O modelo proposto adota um ciclo de vida iterativo e incremental, no qual cada iteração é composta por atividades em grupo que geram artefatos específicos utilizados como insumos nas etapas subsequentes. Esses artefatos podem ser revisitados e refinados ao longo da execução do processo, permitindo a adaptação contínua às necessidades emergentes do time e garantindo maior flexibilidade e alinhamento com os princípios de melhoria contínua.

Para o desenvolvimento e representação do processo, foi empregada a notação *Business Process Model and Notation* (BPMN), amplamente reconhecida no mercado por sua clareza semântica e capacidade de representar fluxos complexos de forma padronizada. A modelagem foi realizada utilizando o software Bizagi, ferramenta especializada que oferece robustez, usabilidade e recursos avançados para o detalhamento de processos. A escolha do Bizagi fundamenta-se na sua ampla adoção no contexto corporativo e acadêmico, bem como na sua aderência às boas práticas de modelagem de processos.

A concepção e refinamento do processo contaram com o apoio de um líder de capítulo (*chapter lead*) de UX e de um profissional especialista em metodologias ágeis, o que contribuiu para a consistência técnica e aplicabilidade prática da proposta. A partir das discussões conduzidas com esses especialistas, foram estabelecidos pré-requisitos essenciais para a aplicação bem-sucedida da dinâmica:

- Conhecimento prévio dos Modelos de Referência e processos organizacionais;
- Experiência na facilitação e condução de dinâmicas colaborativas;
- Familiaridade com princípios e técnicas de modelagem de processos.

Esses pré-requisitos visam assegurar que a execução do processo ocorra de forma estruturada e eficaz, promovendo tanto o engajamento das equipes quanto a qualidade dos resultados obtidos.

A seguir, apresentamos a visão geral do processo, composto por seis marcos, que serão

detalhados nas próximas subseções.

Figura 11 – Visão Geral do Processo.

Fonte: a autora.

8.1 Marco 1 - Anamnese

O marco de *Anamnese* compreende a primeira etapa do processo e tem como principal objetivo contextualizar o time em relação às dores previamente identificadas em suas práticas cotidianas. Essa fase é composta por uma única atividade, denominada **Mapeamento Inicial**, responsável por consolidar e organizar informações relevantes sobre desafios e dificuldades enfrentados pela equipe em momentos anteriores.

Para a execução dessa atividade, utiliza-se o artefato denominado “*Dores identificadas em ritos passados*”, que reúne registros provenientes de cerimônias ágeis, como retrospectivas e reuniões de alinhamento. Esse insumo permite resgatar percepções e pontos críticos já discutidos pela equipe, mas que, por diferentes motivos, não foram devidamente tratados ou mitigados em ciclos anteriores.

A adoção desse artefato apresenta dois benefícios principais:

- promove uma visão histórica dos problemas recorrentes, facilitando a identificação de padrões e causas raiz;
- otimiza o tempo de execução da dinâmica, uma vez que reduz a necessidade de rediscussão de temas já conhecidos pelo grupo.

Dessa forma, o *Mapeamento Inicial* constitui-se como um ponto de partida essencial para a condução estruturada das etapas subsequentes do processo, permitindo que o time inicie as discussões a partir de uma base de conhecimento compartilhada e contextualizada.

8.2 Marco 2 - Como Trabalhamos

O segundo marco do processo tem como objetivo compreender e aprimorar a forma como o time se organiza e colabora em seu cotidiano. Ele é composto por uma atividade inicial e um subprocesso denominado **Como trabalhamos juntos**. A primeira atividade consiste em validar junto à equipe se as dores mapeadas no marco anterior ainda se mantêm presentes e relevantes.

Caso sejam confirmadas, essas dores são consolidadas no artefato denominado “*Dores atuais*”, o qual servirá como insumo para o subprocesso subsequente.

Figura 12 – Como Trabalhamos Juntos.

Fonte: a autora.

O subprocesso **Como trabalhamos juntos** (ver Figura 12) inicia-se com a atividade de pautar os dados coletados na etapa anterior, garantindo que o time reconheça e valide coletivamente as informações levantadas. Essa validação inicial é fundamental para assegurar uma compreensão compartilhada das problemáticas existentes e estabelecer um ponto de partida comum para as discussões seguintes.

Na sequência, o subprocesso se desdobra em três atividades executadas em paralelo: **Organizar**, **Colaborar** e **Humanizar**. A atividade *Organizar* tem como foco a estrutura interna do time, buscando definir quantos e quais perfis profissionais são necessários, bem como as competências essenciais para o desempenho ideal das funções. Como resultado, é produzido o artefato “**Plano de estruturação da equipe ideal**”, que orienta futuras decisões sobre composição e dimensionamento da equipe.

Em paralelo, a atividade *Colaborar* concentra-se na identificação das práticas mais eficazes de comunicação e alinhamento entre os membros do time. São discutidos aspectos relacionados à documentação, *onboarding*, repasses de entregas (*handoffs*) e à visibilidade do trabalho. A partir dessas discussões, é gerado o artefato “**Plano para comunicações eficazes**”, que define diretrizes para otimizar a troca de informações e reduzir ruídos colaborativos.

Por fim, a atividade *Humanizar* busca promover o fortalecimento dos vínculos interpessoais e o desenvolvimento contínuo do grupo. Nessa etapa, o time reflete sobre práticas voltadas à integração, à empatia e ao bem-estar coletivo, resultando no artefato “*Práticas de integração e desenvolvimento do time*”.

A conclusão do subprocesso marca o encerramento do segundo marco, com a consolidação de planos e práticas que visam estruturar, conectar e humanizar o trabalho em equipe, criando bases sólidas para os marcos seguintes do processo, visando o cenário ideal do time.

8.3 Marco 3 - Como Concluimos o Trabalho

A partir do terceiro marco, todos os marcos subsequentes do processo passam a incluir dois subprocessos, sendo um deles denominado **Discutir e definir padrões**, ilustrado na Figura 13. Esse subprocesso tem como principal objetivo promover a reflexão coletiva sobre as definições estabelecidas nas etapas anteriores, assegurando que as informações mantidas sejam consistentes, válidas e aplicáveis às práticas do time.

A atividade inicial do subprocesso utiliza como insumo o artefato “**Dores atuais**”, proveniente do marco anterior, e consiste em pautar junto à equipe os dados coletados, garantindo uma retomada estruturada do conteúdo previamente discutido. Essa etapa tem papel essencial na consolidação do aprendizado e na manutenção do alinhamento entre os membros do time, permitindo que todos tenham clareza sobre o ponto de partida das discussões.

Em seguida, são executadas duas atividades em paralelo: **Discutir validade dos pontos levantados** e **Eliminar informações inconsistentes**. Na primeira, o time revisita os tópicos e decisões previamente registrados, avaliando sua pertinência e adequação ao contexto atual do grupo. Essa análise crítica busca assegurar que apenas práticas e diretrizes coerentes com a realidade e maturidade da equipe sejam mantidas. Na segunda atividade, **Eliminar informações inconsistentes**, ocorre o descarte de registros ou ideias que não se mostram viáveis, sustentáveis ou compatíveis com os padrões operacionais desejados. Esse filtro permite aprimorar a qualidade das definições e reduzir ambiguidades ou retrabalhos futuros.

Como resultado das duas atividades paralelas, é gerado o artefato “**Consolidado da etapa da dinâmica**”, que sintetiza os pontos validados e aprovados pelo time. Esse consolidado funciona como referência formal para as próximas etapas do processo, garantindo continuidade e rastreabilidade das decisões tomadas em grupo.

O subprocesso **Discutir e definir padrões** desempenha, portanto, um papel estratégico no ciclo de melhoria contínua do time. Por ser conduzido em formato de dinâmica colaborativa, reforça-se a importância de retomar os aprendizados do dia anterior, revisar os dados coletados e validar conjuntamente as conclusões. Esse ritual de alinhamento assegura que as próximas etapas do processo se desenvolvam sobre uma base sólida, compartilhada e atualizada.

No mesmo marco, dá-se início ao subprocesso **Como concluimos o trabalho**, que tem como propósito consolidar as práticas e padrões que orientarão a execução, finalização e entrega das atividades de design. A primeira etapa desse subprocesso consiste na execução do subprocesso **Discutir e definir padrões**, que, nesta fase, recebe como insumo os artefatos resultantes do subprocesso **Como trabalhamos juntos** — a saber: “**Plano de estruturação da equipe ideal**”, “**Plano para comunicações eficazes**” e “**Práticas de integração e desenvolvimento do time**” — além do artefato “**Dores atuais**”, conforme ilustrado na Figura 14.

Figura 13 – Discutir e Definir Padrões.

Fonte: a autora.

Após a consolidação dos dados e validação das informações, é conduzida a atividade de pautar os consolidados, que visa garantir que todos os membros do time estejam alinhados quanto aos resultados e aprendizados obtidos nas etapas anteriores. Essa ação de contextualização é fundamental para assegurar continuidade, coerência e integração entre os diferentes momentos da dinâmica.

Em seguida, o subprocesso se desdobra em três atividades executadas em paralelo: “**Padronizar**”, “**Harmonizar**” e “**Priorizar**”. Na atividade **Padronizar**, o time define e documenta os padrões de design que deverão ser adotados nas diferentes etapas do ciclo de UX, abrangendo desde diretrizes visuais até fluxos de trabalho e templates operacionais. Além disso, são discutidas e formalizadas as ferramentas que deverão ser utilizadas para execução das atividades, com o objetivo de promover consistência e eficiência nas entregas. O resultado dessa etapa é o artefato **Padrões de design, processos e ferramentas de trabalho**, essencial para o alinhamento das práticas de atuação do time.

A atividade **Harmonizar** tem como foco a definição de métodos adequados para o armazenamento, versionamento e compartilhamento das evidências de trabalho, como relatórios, documentos, arquivos de design, gravações e demais registros relevantes. Essa padronização visa facilitar o acesso à informação, fortalecer a rastreabilidade das decisões e consolidar o aprendizado coletivo do time. Como produto, é gerado o artefato **Armazenamento e compartilhamento de evidências**.

Por fim, na atividade **Priorizar**, o grupo estabelece critérios e fluxos de trabalho que orientam a execução e a priorização das atividades em projetos. São definidos aspectos como início e término de histórias, ordenação de tarefas de acordo com escopo e impacto, e diretrizes para

alocação de profissionais conforme suas competências e responsabilidades. Essa etapa resulta no artefato *Fluxo de trabalho, priorização de atividades em projetos e alocação de pessoal*, que fornece ao time uma base estruturada para a gestão eficiente das demandas.

A conclusão do subprocesso **Como concluimos o trabalho** marca o encerramento do terceiro marco, consolidando padrões, práticas e fluxos que asseguram a previsibilidade, qualidade e coerência na execução das atividades do time de design.

Figura 14 – Como concluimos o trabalho.

Fonte: a autora.

8.4 Marco 4 - Como Geramos Impacto

Assim como no marco anterior seção 8.3, este marco é iniciado com a execução do subprocesso **Discutir e definir padrões**. Em seguida, é conduzido o subprocesso **Como geramos impacto**, que adota o mesmo formato estrutural dos subprocessos anteriores, recebendo como insumo todos os artefatos resultantes do marco anterior — *Padrões de design, processos e ferramentas de trabalho, Armazenamento e compartilhamento de evidências e Fluxo de trabalho, priorização de atividades em projetos e alocação de pessoal* — além do artefato **Dores atuais**. Esses materiais são então pautados e discutidos em conjunto com o time, de modo a assegurar o alinhamento das percepções e a coerência das informações que embasarão as próximas decisões, conforme ilustrado na Figura 15.

Após a etapa de discussão e validação, o subprocesso se desdobra em três atividades executadas em paralelo: **Medir**, **Socializar** e **Habilitar**. Cada uma dessas atividades aborda uma dimensão distinta da geração de impacto do trabalho de UX dentro da organização, garantindo uma abordagem ampla e integrada.

A atividade **Medir** tem como objetivo estabelecer métricas de design relevantes e alinhadas tanto às boas práticas do mercado quanto às particularidades do time. Nessa etapa, o grupo

define quais métricas devem ser aplicadas, em que contextos e como serão mensuradas, de modo a possibilitar uma avaliação contínua da eficácia e do valor do trabalho de design. Além disso, são formalizados os conceitos de *Definition of Ready* (DoR) e *Definition of Done* (DoD) aplicáveis à equipe, garantindo clareza sobre critérios de início e conclusão das atividades e reforçando o compromisso com a entrega de valor ao cliente. Como resultado, é gerado o artefato **Métricas de design e definições de pronto**, que orienta o monitoramento de desempenho e qualidade nas entregas do time.

A segunda atividade, **Socializar**, dedica-se à definição formal do papel e da relevância do design dentro da organização. Nessa fase, o time elabora uma descrição clara do *papel do UX* na instituição e dos benefícios que o ciclo de UX traz ao negócio, evidenciando a contribuição do design para a criação de valor e diferenciação estratégica. Essa atividade também busca promover maior visibilidade interna para a disciplina, fortalecendo a comunicação entre áreas e o reconhecimento do impacto do trabalho de UX. O produto resultante é o artefato **Papel e valor do ciclo de UX**.

Por fim, a atividade **Habilitar** concentra-se no desenvolvimento das competências e na evolução profissional do time. São realizados o mapeamento das *skills* individuais, o diagnóstico de lacunas de conhecimento e a identificação de oportunidades de aprimoramento. A partir dessa análise, o grupo define planos de treinamento — internos e externos —, programas de mentoria e iniciativas de capacitação contínua, com o apoio de profissionais mais experientes. O resultado dessa etapa é o artefato **Mapeamento de skills do time, treinamentos e instruções**, que serve como guia para o crescimento técnico e estratégico da equipe de UX.

Com a conclusão das três atividades, o subprocesso **Como geramos impacto** encerra-se, consolidando práticas que permitem mensurar, comunicar e fortalecer o valor do design dentro das organizações, ao mesmo tempo em que promove o desenvolvimento contínuo e sustentável das equipes envolvidas.

8.5 Marco 5 - Avaliação

O marco de **Avaliação** tem como principal objetivo revisar criticamente os resultados obtidos nos marcos anteriores, analisando a efetividade das práticas implementadas e identificando pontos que ainda necessitam de aprimoramento. Essa etapa não representa o fechamento do ciclo, mas sim um momento de diagnóstico e reflexão, que subsidia a próxima iteração do processo e contribui para o aperfeiçoamento contínuo das práticas do time. O marco é composto pelos subprocessos **Discutir e definir padrões** e **Identificar gargalos e problemáticas**, conforme ilustrado na Figura 16.

O primeiro subprocesso, **Discutir e definir padrões**, mantém o mesmo formato dos marcos anteriores, recebendo como insumo todas as saídas consolidadas da etapa precedente (Figura 15). Nessa atividade, o time revisita as definições e artefatos produzidos, verificando a coerência, aplicabilidade e aderência das soluções definidas anteriormente. Esse momento é

Figura 15 – Como geramos impacto.

Fonte: a autora.

fundamental para garantir a integridade das informações e criar uma base sólida para as análises subsequentes.

Figura 16 – Avaliação.

Fonte: a autora.

Na sequência, inicia-se o subprocesso **Identificar gargalos e problemáticas**, que tem por finalidade examinar de maneira sistemática os desafios ainda existentes na operação do time e nos processos de UX. Esse subprocesso começa com a tarefa **Discussão de dores**, que utiliza como artefatos os documentos **Dores atuais**, **Consolidado: Como geramos impacto**, **Consolidado: Como concluímos o trabalho** e **Consolidado: Como trabalhamos juntos**, conforme representado na Figura 17.

Durante a execução dessa tarefa, o time realiza uma análise conjunta dos consolidados,

buscando compreender a evolução das dores identificadas nos marcos anteriores. Em seguida, é conduzido um fluxo decisório que permite avaliar se cada uma dessas dores ainda reflete a realidade atual do time ou se foi mitigada ao longo da execução do processo.

Caso a dor permaneça presente, ela é registrada no artefato **Dores atualizadas. Gargalos para tratamento mapeados**, o que possibilita sua priorização e tratamento nos próximos ciclos. Caso contrário, o registro é eliminado, mantendo o foco apenas em problemáticas relevantes e atuais. Essa etapa é essencial para garantir que o processo evolua de forma orientada por evidências e que os esforços do time sejam direcionados a aspectos que realmente impactam sua eficiência e maturidade.

O marco de **Avaliação**, portanto, atua como um ponto de controle e aprendizado dentro do processo. Ele fornece insumos críticos para o planejamento de melhorias e reforça o caráter iterativo e incremental da metodologia proposta, assegurando que o time de UX mantenha uma postura de constante evolução, alinhada aos princípios de melhoria contínua e maturidade de processos.

Figura 17 – Identificar gargalos e problemas.

Fonte: a autora.

8.6 Marco 6 - Fechamento

O marco de **Fechamento** representa a etapa final do ciclo, na qual os resultados obtidos nos marcos anteriores são revisitados, analisados e formalmente validados. Esse momento tem como principal propósito consolidar o aprendizado adquirido ao longo da execução do processo e estabelecer as diretrizes que orientarão o início de um novo ciclo de aprimoramento. O marco é composto pelos subprocessos **Definir soluções e padrões** e **Definir estratégias e papéis**, conforme ilustrado nas Figura 18 e Figura 19.

O primeiro subprocesso, **Definir soluções e padrões**, é composto por duas atividades principais. A primeira, denominada **Etapa: Definição de soluções e padrões**, recebe como in-

sumos o consolidado da etapa anterior e os modelos de referência adotados (como CMMI e MPS.BR). Seu objetivo é estruturar formalmente o processo de atuação do time, considerando os aprendizados e evidências coletadas nos marcos anteriores. Nessa fase, são definidas as ações necessárias para que o time alcance seu objetivo final, tais como a elaboração de templates oficiais para as etapas de UX, modelos de documentação, padrões de design system e quaisquer outros artefatos julgados pertinentes. Como resultado, é gerado o artefato **Atividades para atingir o objetivo final**.

Figura 18 – Definir soluções e padrões.

Fonte: a autora.

Em seguida, é executado o subprocesso final, **Definir estratégias e papéis**, que tem como insumo o artefato produzido no subprocesso anterior e o **Mapeamento de skills do time**, gerado no marco de Avaliação (seção 8.4). A partir desses elementos, inicia-se um fluxo colaborativo para definir quais membros do time possuem as competências necessárias para executar as atividades identificadas. Essa etapa tem como propósito garantir o alinhamento entre as capacidades individuais e as demandas do processo, promovendo uma alocação eficiente de responsabilidades.

Ao final, com todos os membros devidamente alocados e as responsabilidades definidas, é elaborado um *roadmap* estratégico, que orienta a priorização e a sequência de execução das atividades. Esse artefato finaliza o ciclo, permitindo que o time acompanhe o progresso, avalie o cumprimento dos objetivos e mantenha o controle sobre a evolução do processo de forma contínua e iterativa.

Figura 19 – Definir estratégias e papéis.

Fonte: a autora.